

**DEKORATIV BEZAKLAR QATORIDA BADIY KULOLCHILIK
BUYUMLARINING AVLODDAN-AVLODGA O‘TIB KELAYOTGAN
AN‘ANALARI**

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich

Andijon davlat universiteti

Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi kafedrası o‘qituvchisi

Rahmonberdiyeva Moxichexra Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat universiteti

Amaliy san‘at badiiy kulolchilik ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Insoniyat kulolchilik bilan neolit davridan shug‘ullana boshlagan. Maxsus loydan mo‘jizakor go‘zallik yaratgan Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san‘atidir. Bu qora loy, saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o‘z zimmasiga olgan farovonlik, to‘kinlik, rizq-ro‘z, go‘zallikning eng oliy ko‘rinishi san‘atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug‘ullanadi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug‘ullangan, kulolchilikning keng tarqalishini taminladi. Kulolchilik charxining paydo bo‘lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb etilgan. Idishlar maxsus o‘choq va xumdonlarda pishirilgan.

Kulolchilik buyumlari sopol va keramika deb atalmish chinni, fayans hamda mayoliklardan tayyorlanadi. Sopoldan buyum ishlab chiqarish birinchi bor Misrda miloddan avvalgi 4 ming yillikda boshlangan. Chinnidan buyum ishlab chiqarish sirlarini xitoyliklar milodiy asr boshlarida bilib olishgan. Mayolika so‘zi Ispaniyadagi Mayorka oroli va fayans so‘zi Italiyadagi Faens shahri nomlaridan olingan. Kulolchilik hunarmandchilikning loydan turli buyumlar(terrakota, sopol idishlar, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlanadigan turi. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma

yerlaridan bo'lgani uchun kulolchilikning keng tarqagan . Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3-ming yillikning boshlarida ixtiro qilingan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'lik hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlangani ko'rsatadi (idishlar yerga suqib qo'yilgan).

Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda vafis sopol idishlar tayyorlash, sopoldan me'morlikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qimmati osha bordi. Mahsulotlarni iste'mol qilish bilan chegaralanmay, balki o'zlari ham uni yaratishga, ko'paytirishga harakat qila boshlaydilar. Endilikda ovchilikdan tashqari, chorvachilik va dehqonchilik bilan ham shug'ullana boshladilar. Ishlab chiqarish jarayoni kuchaya bordi, shu bilan birga, kishilarning ma'naviy olami, dunyoqarashi ham murakkablasha bordi.

Kulolchilikning paydo bo'lishi ham yangi tosh asrining muhim belgilaridan hisoblanib, ba'zan yangi tosh asrining buyumlarni naqsh bilan bezash keng tus oldi. Parallel, spiralsimon va to'lqinsimon chiziqlar, kontsentrik aylanalar shu davrdagi ko'pgina naqshlarning asosini tashkil etadi. Geometrik naqshlar asta-sekin sxematik odam, hayvon va o'simliklar dunyosidan olingan shakllar bilan boyitilib, mazmunan kengayib bordi. Uning elementlari koinot kuchlarining ramziy belgilarini aks ettira bordi. Masalan, rozetka — quyosh ramzi, to'lqinsimon chiziq—harakat, suv ramzi va h. k. Eneolit davrida esa Sharq mamlakatlarida hamda Qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj etgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. Ayrim buyumlar yerlarda kulolchilik dastgohlarining vujudga kelishi sopol shaklining tekis va ko'rimli bo'lishini ta'minladi. Temir asrida kulolchilik buyumlari qo'lda hamda dastgohda yaratilgan bo'lib, ularning yuzasini bezashda, o'yma va bo'rtma naqshlar, band va tepa qismlari uchun haykalchalar ishlatilgan. O'tmishda tuproqdan, qorachiroq,

⁴ Andijon tarixidan lavhalar R. Shamsutdinov 2013 yil

shamdon, sarxona, jamashov, xum hamda ovqat pishiriladigan sopol idishlar tayyorlangan, keyingi vaqtga kelib bularga ehtiyoj bo'lmagani uchun ular yo'qolib bormoqda. ⁴

Tarixdan bizga ma'lumki ilk yashash manzillari tabiati qulay va daryolar qirg'oqlar, asosan tabiiy sharoiti yaxshi bo'lgan manzillarda bo'lgan. Markaziy Osiyo mintaqasidagi tabiiy sharoitning qulayligi, ekologik muhit bu yerlarda insoniyatning ilk manzillarining paydo bo'lishi va ibtidoiy jamoa tuzumining shakllanishiga imkon berdi. Shu zaminning ajralmas qismi bo'lgan O'zbekiston hududida juda qadim zamonlardanoq odamzod istiqomat qilib kelgan. Qadimshunoslar fikriga ko'ra buzaminda million yildan beri odam yashab kelmoqda. Turon zaminining Jayhun va Sayhun daryolari oralig'idagi havzada kishilik jamiyatining ilk shakllanishi, uning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivoji o'ziga xos evolyusion taraqqiyotda bo'lib shu yerda ibtidoiy to'da, qadimiy tosh asrining ibtidoiy jamoa xo'jaligi va nihoyat ibtidoiy san'at rivoji mavjud bo'ldi.

Kulolchilik bilan shug'ullangan kasb egalari sopol buyularini yasash

an'analari ga ko'ra buyumlarni

ikki tur (guruh) ga ajratganlar:

kosagarchilik va ko'zagarchilik

kabi. Birinchi turdagi

buyumlarning ko'rinishi,

asosan, yapaloq shaklda

yasalgan. Bu xil idishlarning

ko'pchiligini turli xil hajmdagi

kundalik turmushda

ovqatlanish va ichish uchun

foydalaniladigan tovoq, lagan, katta kosa, kosa, piyola, sut mahsulotlariga mo'ljallangan og'iz qismi katta bo'lgan idishlar, shakar, don, tuz singari mahsulotlarni solish uchun maxsus yasalgan sopol idishlar kiritilgan.

Ikkinchi turga ko'za, ko'zacha, xum kabi sopol idishlar kiritilgan. Bunday

bo‘linish biz tahlil qilayotgan kulolchilik terminlarining barchasini mavzuviy guruhga ajratish uchun asos bo‘la olmaydi. Sohaning tematik guruhini shakllantirishda bundan boshqa yana ko‘plab lisoniy va nolisoniy omillarga e‘tibor qaratishga to‘g‘ri keladi. Shuni e‘tiborga olib kulolchilik terminlarining quyidagi tematik tasnifi ishlab chiqildi.

Kulolchilik buyumlari nomlari. Kulolchilik terminlarining, shubhasiz, katta qismini sopol buyumlari nomidan iboratdir. Ularga: *sopol, piyola, kosa, nimkosa, kosacha, shokasa, choynak, ko‘za, ko‘zacha, tovoq, charx tovoq, miyona tovoq, chuqur tovoq ma‘rakat tovoq, langari tovoq, nim tovoq, to‘y tovoq, xarchagi tovoq, bosh tovoq, katta tovoq, la‘li tovoq, ta‘ziya tovoq, lagan, katta lagan, o‘rta lagan, kichik lagan, to‘y lagan, ta‘ziya lagan, ma‘raka lagan, tandir, xurmacha, xum, obdasta, bodiya, chanoq bodiya, ko‘kanak, chapiya, tarkash, qulqulcha, koshin, o‘yinchoq, hushtak, qo‘chqorcha, ang, kub, ayoq, oshich, yom, keramika, mo‘ndi, olma / alma / ulma, ko‘rka / ko‘rga, balbala* va boshqalar. Bu buyumlar qanday mahsulot solishga mo‘ljallangani, shaklidagi farqlar va boshqa belgilari asosida alohida nomlangani kuzatiladi. Shuning uchun bu mavzuiy guruhga kiruvchi birliklarni yana kichik guruhlariga ajratib o‘rganish mumkin:

Suv va sut mahsulotlari uchun foydalaniladigan ko‘za nomlari: qo‘shquloqcha (Toshkent), xurmacha(Toshkent), ko‘kanak (Rishton), chapiya (Rishton), suv ko‘za (Rishton), balbala.

Ko‘za, xum, tuvak va boshqa buyum nomlari: *qulqulcha (Samarqand), qatiq ko‘za (Samarqand), obdasta karshagi (Qarshi), suv ko‘za, yog‘ ko‘za, xum, xumcha, chapiya, ho‘qacha, tuvak, gultuvak, oftoba, piyola, ayoq, nog‘ora,*

moy ko'za, yog' ko'za, chorog'i, chortagi, katta ko'za, qulqulcha, quloba, quvocha, ponsari ko'zacha, chuvati ko'za, suzma ko'za, xurma, xurmacha, katta xurma, qo'kanak, non xurma, mashrafa, qo'shquloqcha kabilar.

O'zbekiston hududida ko'zalarni nomlanishi

№	Idish turlari va uning o'lchamlari	Rishton	G'ijduvon	Shahrisabz	Samarqand	Kattaqo'rg'on	Toshkent	Xorazm
1	Yog' saqlash uchun tutqichli va baland, keng bo'yinli o'rta kattalikdagi idishlar	Moy ko'za	Yog' ko'za	Choragi	Chor tagi	Katta ko'za	Yog' ko'za yoki yog' idish	-
2	Bekmes idishi, o'rta bo'yli, bitta tutqichli va tor, baland bo'yinli	Settagi ko'za	Shinni ko'za	Shinni ko'za	Do'ltali ko'za	Shinni ko'za	Shinni ko'za	-
3	Nordon sut idishlari, o'rtacha kattalikdagi, bitta tutqichli va tomog'i yuqoriga qarab toraygan	Qo'zagi qatiq	Qatiq ko'za	Ponsari ko'zacha	Chuvati ko'za	Qatiq ko'za	Suzma ko'za	-
4	Suv uchun kichik idish	Ko'zacha	Ko'zacha	Ko'zacha	Ko'za setagi	Mayda ko'za	Qo'vacha	Go'zacha
5	Bir tutqichli suv idishi, yuqoriga qarab toraygan baland bo'yinli	Ko'zai yak bani	Chibit ko'za	Nim ko'za	Ko'zai bevazani	Nim ko'za	Ko'za	Go'za
6	Nordon sutni saqlash uchun ikkita tutqichli keng tomoqli past idish	Hurmai xurmakalon, xurmacha, chapiya	Xurma, o'n oltitalik, o'n ikkitalik xurmacha	Xurma yoki katta xurma qatiq xurmacha	Hurma yoki xurma kautagi; xurmacha	Hurma yoki katta xurma; to'rtalik xurma	Xurma yoki katta xurma; xurmacha	-

7	Suvni saqlash uchun tutqichli va chiqadigan naychali ko'za	Oftoba qolbaki, obdasta g'ildirak	Naqshin oftoba, obdasta moviy	Qolbaki oftoba, panjara obdasta	Oftoba obdasta soxtagi	Obdasta purum obdasta	Obdasta yumaloq obdasta	Ibrik
---	--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-------

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D. A. Nozilov O'rta Osiyo dizayni tarixidan Toshkent "O'zbekiston" 1998
2. M. K. Rahimov O'zbekiston badiiy keramikasi Toshkent 1961
3. L. Jadova Современная керамика Узбекистана 1963
4. С. С. Булатов, М. О. Аширова Амалий санъат қисқача луғати 1992
5. M. Sh. Mannonova "O'zbek kulolchilik terminologiyasi" dissertatsiya
6. G.Shatskiy. Koyalardagi kadimgi rasmlar. T.; 1973.
7. . С.Булатов. "Халқ таълими" журнали. Т.; 1998, 1-сон

